

Introducción

Hoja informativa del proyecto de investigación “Herramientas IA para la generación de código en Ingeniería de Software”

Introducción

Ud ha sido invitado a participar en el proyecto de investigación “AI coding tools in Software Engineering”, porque usted es un desarrollador de software de [XXXXXXXXXXXX], un país de habla no inglesa que escribe código activamente como parte de su trabajo. Creemos que sus experiencias serán de gran utilidad para esta investigación que pretende descubrir tanto los beneficios como las limitaciones a las que se enfrentan los desarrolladores con la creciente integración de la tecnología IA como el autocompletado y la generación de código.

La participación en este proyecto de investigación es voluntaria: la decisión de participar depende de usted. Antes de que decida participar, nos gustaría pedirle que lea la siguiente información, para que sepa de qué trata el proyecto de investigación, qué esperamos de usted y cómo tratamos sus datos personales. Basándose en esta información, puede indicar mediante la declaración de consentimiento si está de acuerdo en participar en este proyecto de investigación y en el tratamiento de sus datos personales.

Por supuesto, siempre puede ponerse en contacto con el [XXXXXXXXXXXX] a través de [XXXXXXXXXXXX], si tiene alguna pregunta, o puede comentar esta información con sus conocidos.

Objetivo de la investigación

Este proyecto de investigación estará dirigido por dr. [XXXXXXXXXXXX]. El objetivo de este proyecto de investigación es comprender las perspectivas de los desarrolladores de software no nativos de habla inglesa sobre el papel emergente de los asistentes de codificación de IA, como GitHub Copilot y

TabNine, en el proceso de desarrollo.

¿Qué implica participar en el proyecto de investigación?

Participará en un proyecto de investigación en el que recopilaremos información mediante: Encuesta: un cuestionario sobre herramientas IA para la generación de código en ingeniería de software que podrá rellenar por escrito.

Este estudio será completamente anónimo, y los datos que se obtengan del mismo no podrán ser rastreados hasta usted.

Por su participación en este proyecto de investigación no recibirá ninguna compensación.

Posibles riesgos e inconvenientes

Su participación en este proyecto de investigación no implica ningún riesgo físico, jurídico o económico. No está obligado a responder a las preguntas que no desee contestar. Su participación es voluntaria. Esto significa que puede poner fin a su participación en el momento que desee comunicándoselo al investigador. No tiene que explicar por qué ha decidido poner fin a su participación en el proyecto de investigación. Poner fin a su participación no tendrá consecuencias negativas para usted.

Si decide poner fin a su participación durante la investigación, los datos que ya haya facilitado hasta el momento de retirar su consentimiento se utilizarán en la investigación. ¿Desea poner fin a la investigación o tiene alguna pregunta y/o queja? Póngase en contacto con [XXXXXXXXXXXX] a través de [XXXXXXXXXXXX]

Confidencialidad de los datos

Los datos de investigación originales y procesados se conservarán durante un periodo de 5 años. Una vez transcurrido este plazo, los datos se eliminarán o se convertirán en anónimos, de modo que ya no puedan relacionarse con una persona concreta. En caso necesario (por ejemplo, para

comprobar la integridad científica), los datos de la investigación sólo se pondrán a disposición de personas ajenas al grupo de investigación de forma anónima.

Este proyecto de investigación fue evaluado y aprobado el [07/05/2024] por el comité de revisión ética de [XXXXXXXXXXXXX].

Agradecimiento

Formulario de consentimiento para la participación.

Formulario de consentimiento para la participación

Al firmar este formulario de consentimiento reconozco lo siguiente:

Estoy suficientemente informado sobre el proyecto de investigación a través de la hoja informativa. He leído la hoja informativa y he tenido la oportunidad de formular preguntas. Estas preguntas han sido respondidas satisfactoriamente.

Participo en este proyecto de investigación voluntariamente. No existe ninguna presión explícita o implícita para que participe en este proyecto de

investigación. Tengo claro que puedo poner fin a mi participación en este proyecto de investigación en cualquier momento, sin dar ninguna razón. No estoy obligado a responder a una pregunta si no lo deseo.

He leído y entiendo la información anterior.

- Si (1)
- No (2)

Quiero participar en este estudio y continuar con la encuesta

- Si (1)
- No (2)

Experiencia en desarrollo de software

¿Qué lenguajes de programación utiliza principalmente?

- Python (1)
- C / C++ (2)
- Java (3)
- C# (4)
- JavaScript (5)
- PHP (6)
- Visual Basic (7)

¿Ha utilizado alguna herramienta IA de generación de código en su trabajo de desarrollo de software?

- Si (1)

No (2)

AI Tools

¿Qué herramientas IA de generación de código ha utilizado?

- Amazon CodeWhisperer (1)
- GitHub Copilot / Microsoft Copilot / Copilot (2)
- TabNine (3)
- OpenAI Codex API (5)
- Herramienta de generación de código específica para mi organización que ha sido entrenada con nuestro propio código (6)
- Otra (4) (por favor, especifique):

¿Con qué frecuencia utiliza herramientas de generación de código en su trabajo de desarrollo de software?

	A menudo (una vez al día) (1)	A veces (semanalmente) (2)	Rara vez (mensualmente) (3)	Probé esta herramienta antes, pero me di por vencido (5)	Nunca conc es herran (4)
Amazon CodeWhisperer (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GitHub Copilot / Microsoft Copilot / Copilot (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tabnine (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
OpenAI Codex API (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Herramienta de generación de código específica para mi organización que ha sido entrenada con nuestro propio código (6)

Otra (4)

¿Por qué utiliza herramientas de generación de código en desarrollo de software?

Muy importante (1) Importante (2) Moderadamente importante (3) Ligeramente importante (4) Nac import (5)

Para terminar mis tareas de programación más rápido. (6)

Para tener un autocompletado o reducir la cantidad de pulsaciones que hago. (1)

Para evitar la necesidad de conectarse a Internet para buscar fragmentos de código específicos, sintaxis de programación o llamadas API que conozco, pero no lo recuerdo. (2)

Para descubrir posibles formas o puntos de partida para escribir una solución a un problema al que me enfrento. (3)

Para encontrar un caso límite para mi código, no lo he considerado. (5)

Para colaborar con otra persona que escribe código en un lenguaje de programación diferente al mío. (7)

Otra (4)

Con qué frecuencia las siguientes opciones son la razón por la que tiene problemas para entender el código creado por las herramientas de generación de código.

Siempre (1) A menudo (2) Algunas veces (3) Rara vez (4) Nunca (5)

El código generado utiliza APIs o métodos que desconozco. (1)

El código generado contiene demasiadas estructuras de control (por ejemplo, bucles, sentencias if-else). (4)

El código generado es demasiado largo para leerlo rápidamente. (2)

Otra (3)

Con qué frecuencia las siguientes razones le hacen abandonar el código creado por las herramientas de generación de código.

A

	Siempre (1)	A menudo (2)	Algunas veces (3)	Rara vez (4)	Nunca (5)
--	----------------	-----------------	----------------------	-----------------	-----------

No entiendo el código generado lo suficientemente bien como para usarlo. (1)

El código generado es demasiado complicado. (8)

El código generado no realiza la acción que quiero que haga. (2)

El código generado no cumple los requisitos funcionales o no funcionales (por ejemplo, seguridad, rendimiento) que necesito. (9)

El código generado contiene demasiados defectos. (3)

El estilo del código generado no coincide con el de mi proyecto. (4)

El código generado utiliza una API que conozco, pero que no quiero utilizar. (5)

El código generado utiliza una API que desconozco. (6)

Otra (7)

¿Con qué frecuencia experimentas los siguientes escenarios cuando obtienes código de una herramienta de generación de código?

Siempre (1) A menudo (2) Algunas veces (3) Rara vez (4) Nunca (5)

Utilizo el código creado por una herramienta de generación de código tal cual. (6)

Incorporo con éxito el código creado por una herramienta de generación de código modificando el código generado. (5)

Incorporo con éxito el código creado por una herramienta de generación de código cambiando el código o los comentarios y regenerando una nueva sugerencia. (8)

Cuando una herramienta de generación de código produce algo que no quiero, puedo modificarlo a lo que quiero. (2)

Renuncio a incorporar el código creado por una herramienta de generación de código y escribo el código yo mismo. (4)

¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes métodos para evaluar el

código generado?

	Siempre (1)	A menudo (2)	Algunas veces (3)	Rara vez (4)	Nunca (5)
Consulta de la documentación de la API (1)	<input type="radio"/>				
Compiladores, comprobadores de tipo, comprobadores de sintaxis in-IDE o linters (2)	<input type="radio"/>				
Ejecución del código generado (3)	<input type="radio"/>				
Comprobación rápida del código generado en busca de palabras clave o estructuras lógicas específicas (4)	<input type="radio"/>				
Examinar en profundidad los detalles de la lógica del código generado (5)	<input type="radio"/>				
Otra (6)	<input type="radio"/>				

Describe los tipos de situaciones en las que tiene más éxito al utilizar herramientas de generación de código en desarrollo de software.

Describa las estrategias que utiliza para que las herramientas de generación de código generen mejores respuestas.

¿En qué medida confía en el código proporcionado por estas herramientas?

- No confio en absoluto (1)
- Confio ligeramente (2)
- Algo de confianza (3)
- Confio significativamente (4)
- Confio plenamente (5)

AI comments

¿Cuál es su opinión general sobre el papel de la IA en el desarrollo de software?

¿Considera que estas herramientas ayudan a los desarrolladores humanos o los sustituyen?

¿Qué opina de las futuras capacidades de la IA para escribir código?

¿Cuánto tiempo ha sido desarrollador de software?

- Menos de 1 año (1)
- 1 – 2 años (2)
- Más de 3 años (3)

Powered by Qualtrics